

TARIX FANININI O‘QITISHDA TARIXIY YODGORLIKLAR BILAN TANISHTIRISH METODINING DOLZARBLIGI

Abdurahmonov Abdushokir Abdukarimovich
Gulistan State University, 120100. Syrdarya region, Gulistan city, 4th district.
Email: abduraxhmanovabdushokir@gmail.com

Abduraxmonov Abdushokir Abdukarimovich
Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze.
Email: abduraxhmanovabdushokir@gmail.com

Абдурахмонов Абдушокир Абдукаримович
Гулистанский государственный университет, 120100. Сырдарьинская область, город
Гулистан, 4-й микрорайон.
Электронная почта: abduraxhmanovabdushokir@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tarix darslarida o‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarixiy materiallar, xususan, me‘moriy obidalar, yodgorliklar bilan tanishtirish metodining ahamiyati ochib berilgan. Globallashuv jarayonida vatanparvarlik tarbiyasini olib borish pedagogik muammo sifatida qaralib, uning asosiy echimi yoshlarni yurtimizdagi muqaddas maskanlar, tarixiy obidalar bilan yangicha yondashuv, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy shakl va vositalar asosida o‘rganishning metodlari tahlil qilingan. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishda respublikamizda keyingi yillarda qabul qilingan ma’naviy-ma’rifiy, maktab ta’limiga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar dasturilamal bo‘la olishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quvchi-yoshlar, tarbiya, vatanparvarlik, metod, tarixiy obidalar, ichki turizm.

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Аннотация. В статье раскрывается значение метода ознакомления учащихся с историческими материалами, в частности памятниками архитектуры, в воспитании их в духе патриотизма на уроках истории. В условиях глобализации патриотическое воспитание рассматривается как педагогическая проблема, основным решением которой является анализ методов обучения молодежи в нашей стране на основе сакральных мест, исторических памятников, новаторских подходов, инновационных технологий, современных форм и инструменты. Отмечено, что в организации образовательного процесса нормативно-правовые документы по духовно-просветительскому, школьному образованию, принятые в последние годы в стране, могут носить программный характер.

Ключевые слова: студенты, воспитание, патриотизм, метод, исторические памятники, внутренний туризм.

RELEVANCE OF THE METHOD OF ACQUAINTANCE WITH HISTORICAL MONUMENTS IN TEACHING HISTORICAL SCIENCE

Annotation. The article reveals the significance of the method of familiarizing students with historical materials, in particular architectural monuments, in educating them in the spirit of patriotism in history lessons. In the context of globalization, patriotic education is seen as a pedagogical problem, the main solution of which is to analyze the methods of teaching young people in our country based on sacred places, historical monuments, innovative approaches, innovative technologies, modern forms and tools. It is noted that in the organization of the educational process, legal documents on spiritual and educational, school education, adopted in recent years in the country, can be of a program nature.

Key words: students, education, patriotism, method, historical monuments, domestic tourism.

Bugungi globallashuv jarayoni kuchaygan bir davrda millat ruhini, milliy ma'naviy boylikni asrab qolish muammoga aylandi.

Mazkur muammoga echim topish uchun o'quvchi-yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan ma'rifiy ishlar samaradorligi – o'qituvchilarning o'z ishlariga nisbatan fidoyiligiga, ta'lim-tarbiyada turli metodlarni o'z vaqtida qo'llay olishlariga bog'liqdir.

Ushbu tarbiyaviy ishni olib borishda maktab o'quv dasturidagi tarix fanining o'rni bo'lak, deb o'ylayman, bejiz faylasuf Avreliy Avgustin (354-430 y.y): “Biror xalqni uyg'otmoqchi bo'lsangiz, unga tarixini o'rgating” deya, qayd etmagan³¹.

Haqiqatan, tarix darslari o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda noyob imkoniyatga ega. Vatanparvarlik ta'limining asosiy omillaridan biri ham, aslida, tarixni o'rganishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi

³¹Hakim Sattoriy. “Ma'rifat-imtiyoz emas, fidoyilikni talab qiladi”. “Ma'rifat” gazetasi. 2021-yil 26-aprel. № 17 (9342).

to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni³² bo‘yicha qabul qilingan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 73-maqsadida: “Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib qilish”, 77-maqсадda – “O‘zbekiston tarixini o‘rganish va targ‘ib qilishni yanada rivojlantirish” vazifasi qo‘yilgan. Bu-bejiz emas!

Hatto O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 14 apreldagi “Prezident ta’lim muassasasalari Agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi PF-106-sonli Farmonida mazkur ta’lim muassasalarida aniq va tabiiy fanlar bilan birgalikda *O‘zbekiston tarixi* fanini ham chuqurlashtirilgan holda o‘tilishi alohida belgilandi. Shuningdek, mazkur Farmonning 3-bandi 6-xatboshisida: “Ta’lim va tarbiya jarayonlariga vatanparvarlik ruhi, milliy g‘urur va iftixor, o‘z xalqiga muhabbat va sadoqat, O‘zbekiston tarixi, ilmiy-ijodiy hamda ma’naviy-ma’rifiy merosga hurmat, o‘zlikni anglash, mehnatsevarlik va mas’uliyatlilik, qat’iyat va shijoatlilik g‘oyalari singdirilishiga alohida e’tibor qaratish” qayd etib o‘tilgan³³.

2021-2022 o‘quv yilida mamlakatimizdagi mavjud 10 130 ta umumta’lim maktablarida 6 246 491 nafar o‘quvchi tahsil olishgan³⁴, bu esa O‘zbekiston aholisining 18 foizini tashkil etadi, ya’ni qariyb har 5 nafar fuqaromizdan bir nafari har kuni maktabga boradi. Shuning uchun ham maktabdagi asosiy masalalardan biri haqida buyuk mutafakkir Abdulla Avloniyning: “*Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir*”, degan so‘zlari yana *o‘ta dolzarb* bo‘lib turibdi. Nega *o‘ta dolzarb* so‘ziga urg‘u beryapman?

Vaziyatga xolis nazar solaylik. Hozirgi o‘quvchining ma’naviy-psixologik qiyofasi qanday? U haqiqatan o‘qish uchun maktabga boryaptimi? Bugungi maktab o‘quvchilari bilan tizimli ish olib borish uchun ularning psixologik holatiga baho berishimiz kerak. Albatta, butun respublika bo‘yicha bir xil baho berib bo‘lmaydi, ammo ommaviy axborot vositalari, chet el tadqiqotchilarining fikricha har 15 yilda yangi avlod vakillari paydo bo‘lmoqda. Ya’ni, keyingi asrda paydo bo‘lgan 6 ta avlod bo‘yicha puxta tadqiqotlar

³²<https://lex.uz/docs/5841063>

³³“Xalq so‘zi” gazetasi. 2022-yil 16-aprel №79 (8141).

³⁴<https://aniq.uz/yangiliklar/maktab-talimi-tizimi-muammolar-va-istiqbollar>.

qilingan. Bular: “Ovozsiz avlod” (1925-1945), “Bolajon avlod” (1945-1964), “X” avlod (1964-1979), “Y” avlod (1980-1995), “Z” avlod (1996-2010) va hozirgi kun avlodi – “Alfa” avlod³⁵.

Tadqiqotchilarning fikricha, hozir maktablarimizda “Alfa” avlod vakillari ta’lim-tarbiya olishmoqda.

Bu avlodning o‘ziga xosligi shundaki, ular texnika, kompyuter davrida voyaga etmoqda. Bu avlodni ertak aytib, pand-nasihat bilan yoki shapaloq bilan tarbiyalay olmaysiz, bu avlod virtual olamda tarbiyalanyapti. Pandemiya tufayli maktablarda masofaviy ta’limni yo‘lga qo‘yilishi ham bu avlodni rag‘batlantirdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra “...2019 yilda O‘zbekiston Respublikasida 22,5 mln. nafar internetdan foydalanuvchilar ro‘yxatga olingan, uyali aloqa mijozlari soni esa 22,8 mln., 4-avlod mobil aloqa egalari 16 million nafar. Internetdan foydalanuvchilarning 60 foizi esa 25 yoshgacha bo‘lgan yoshlar!

O‘tkazilgan tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishicha, 60 foiz yoshlar axborotni internetdan oladi, 62 foiz yigit-qiz global tarmoqdan mustaqil, ota-onalar nazoratisiz foydalanishadi. 80 foiz yoshlar ijtimoiy tarmoq va messenjerlarga a‘zo, O‘zbekistonda “Facebook”dan foydalanuvchilar soni 69 foizga etgan, 30 foiz yoshlar internetda kuniga 15 daqiqadan 1 soatgacha o‘tirs, 36 foizi 1-3 soat, 12 foizi 3 soatdan ko‘proq vaqt sarflaydi³⁶”.

Shu o‘rinda Prezidentimizning yana bir mashhur gaplarini qayd etmoqchiman: “Hozir bolalarni maktab emas, telefon tarbiyalayapti”. Xuddi shuning kabi farzandlarimiz qo‘liga kompyuter, telefon, planshet kabi qimmatbaho jihozlarni olib berishdan avval, ulardan foydalanish madaniyatini o‘rgatishimiz lozim bo‘ladi. Ilgari ota-onalarimiz “yomon bolalarga qo‘shilmagin” deb nasihat qilar edi. Ammo, bugun biz farzandlarimizga “yomon bola”ni yana qimmat baholarga o‘zimiz olib berayapmiz. Demak, muammolar ko‘p va yana ko‘paymoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2021 yil 26 martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

³⁵“Ishonch” gazetasi. 2022-yil 10-fevral. №18 (4614).

³⁶“Xalq so‘zi” gazetasi, 2022-yil 1-fevral. 23-soni.

PQ-5640-sonli qarorida shunday soʻzlar yozilgan: “... maʼnaviy-maʼrifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni maʼnaviy tahdidlardan himoya qilish borasida etarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yoʻnalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yoʻlga qoʻyilmagan”³⁷.

Nima qilmoq kerak? Bu birdaniga hal boʻladigan jarayon emas, yangi muammolarni esa eskicha yoʻl bilan hal qilib boʻlmaydi... Yangi-yangi yoʻnalishlar, noanʼnaviy usullarni tadbiq qilish juda dolzarb masala boʻlib turibdi. Hozirgi oʻquvchi-yoshlarni quruq gaplar bilan hayron qoldirib boʻlmaydi, yuqorida aytganimdek, internet “ohangrabosi” barchani oʻz domiga tortib, kecha-kunduz 24 soat mobaynida turli usul va uslublar bilan ularning ongiga taʼsir koʻrsatmoqda.

Yuqoridagi tahlillar shundan dalolat bermoqdaki, mazkur pedagogik muammo davlat siyosati darajasida boʻlib, **uning asosiy echimi – oʻquvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash**, va vatanparvarlik ruhida *tarbiyaning eng samarali metodi*: yoshlarni yurtimizdagi muqaddas maskanlar, tarixiy obidalar bilan yangicha yondashuv, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy shakl, metod va vositalarni asosida **tanishtirish** asosida ularda oʻz ajdodlariga hurmat, oʻzligini anglash, nasl-nasabini bilish, oʻziga nisbatan ishonch, milliy gʻurur, tugʻilib oʻsgan joyiga hurmat, vataniga muhabbat tuygʻularini shakllantirishdan iborat.

Buyuk bobomiz Amir Temurning quyidagi soʻzlari bor: **“Qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurgan imoratlarga boqing!”** Haqiqatan shunday! Bugungi maktab oʻquvchisi bundan oʻn yil yoki besh yil oldingi oʻquvchi emas. Uning ongida yangi narsa singdirish uchun, avvalo, uni hayratlantira olishimiz zarur.

Oʻzbekistonimizda nafaqat oʻquvchi-yoshlarni, balki katta avlod, boshqa millat va din vakillarini ham hayratlantira oladigan noyob tarixiy materiallar mavjud, bu – tarixiy obidalarimiz, muqaddas qadamjolarimiz, asori-atiqalar saqlanayotgan muzeylarimiz!

³⁷“Yangi Oʻzbekiston” gazetasi, 2021-yil 27-mart № 62 (318)-son.

Bejizga bu masalaga e'tiborni jiddiy qaratmayapman: ta'lim-tarbiyada ko'rsatmalilik tamoyili o'qitish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi barchaga ma'lum, chunki bu tamoyil o'quvchilarning bilim olishlarini juda osonlashtiradi. Buyuk chex pedagogi Ya.A.Komenskiy uni didaktikaning "oltin qoidasi" deb atagan.

Pedagogikada isbotlangan amaliyotga ko'ra o'rganilayotgan narsani namoyish etish va jarayon mohiyatini hikoya qilib berish o'zlashtirish darajasini birmuncha oshiradi. Xususan, axborotlarni eshitib qabul qilish samarasi 15%, ko'rib qabul qilish esa – 25% ni tashkil etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida ularni bir vaqtda ishtirok etishi natijasida ma'lumotlarni qabul qilish samaradorligi 65% gacha ortadi³⁸.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni³⁹ bo'yicha qabul qilingan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 35-maqсадida: "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga etkazish vazifasi qo'yilgan. Bu – bejiz emas!

Hozir yurtimizda 8208 ta moddiy-madaniy ko'chmas mulk ob'ekti mavjud bo'lib, ularning 4748 tasi arxeologik ob'ekt, 2250 tasi me'moriy yodgorlik, 678 tasi monumental san'at yodgorliklari, 105 tasi muzey, 532 tasi esa diqqatga sazovor joylardir⁴⁰.

O'zim istiqomat qilayotgan Sirdaryo viloyatida esa jami 78 ta moddiy madaniy meros ob'ektlari mavjud bo'lib, ya'ni 18 tasi arxeologiya yodgorligi, 15 ta arxitektura yodgorligi, 41 ta monumental san'at yodgorliklari va 4 ta diqqatga sazovor joylar mavjud.

Demak, o'z yoshlarimizni va dunyo turistlarini **hayratlantira oladigan** boy tarixiy merosimiz bor.

Bu jarayonni tashkil qilish, ya'ni tarixiy obidalar bilan o'quvchilarni *tanishtirishda nimalar qilish kerak?*

³⁸Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, "Sano-standart", 2017. 79-bet.

³⁹<https://lex.uz/docs/5841063>

⁴⁰"O'zbekiston" jurnali. 2020-yil. 2-3-son. 3-bet.

To'g'risini aytganda, tarix fanini o'rgatish metodikasida, yoshlarni bu fanga qiziqtirish bo'yicha juda ko'p ish qilishimiz zarur. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida *O'zbekiston tarixi* fani o'qitilishining samaradorligi pastligini hech kim inkor eta olmaydi, buning ustiga tarix fani darslari qisqarib bormoqda. Jumladan, 2001 yil yanvar oyidan "Milliy g'oya" turkumidagi fanlar joriy etildi va "O'zbekiston tarixi" fani 2 soatdan 1 soatga qisqartirildi, 2019 yilda "Tarbiya" fani joriy qilindi va 10-,11-sinflarda "Dunyo dinlari tarixi" fani qisqartirildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 6 iyuldagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiya fanini bosqichma-bosqich amalga oshirish to'g'risida"gi 422-sonli Qaroriga ko'ra 10-,11-sinflarda "Dunyo dinlari tarixi" fanini o'qitish qisqartirildi.

Oliy ta'limda (turdosh bo'lmagan mutaxassisliklar bo'yicha) esa faqat O'zbekistonning 1991 yildan keying – Yangi tarixi o'rganilmoqda.

O'zim Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutini 1989 yil tugatganman. O'sha davrda "O'zbekiston tarixi"ga munosabat qanday bo'lganini yaxshi bilasizlar. Bitiruvchi kurs talabasi bo'lganimda respublika yoshlari markaziy gazetasining 1989 yil 17 fevral sonida "...o'z xalqimiz tarixini o'rganmay oliy ma'lumotli tarixchi-pedagog bo'layotganimiz bizni tashvishga solmoqda", deb yozgan ekanman.

O'sha vaqtdayoq ustozlarimiz vaziyatdan chiqish yo'lini topishgan ekan, marhum arxeologiya fani o'qituvchimiz dotsent A.Nabiev 1-bosqichning barcha talabalarini, o'quv rejada bo'lmasa ham, poezdda bir hafta davomida Xiva, Buxoro, Samarqand shahridagi tarixiy obidalar bilan tanishtirganlarini, hatto qadimiy "Afrosiyob" xarobalariga olib borib, tarixiy ashyolar topish va o'rganish amaliyotini o'taganlarini yoddan chiqarib bo'lmaydi.

Aminmanki, shu joylarga o'quvchilarning tashrifini uyushtirish yosh avlodda o'z ajdodlariga hurmat, o'zligini anglash, nasl-nasabini bilish, o'ziga nisbatan ishonch, milliy g'urur, tug'ilib o'sgan joyiga hurmat, vataniga muhabbat tuyg'ularini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bilim olish, tarbiya va dunyoqarash shakllanishida ko'rish, eshitish va o'qishning samaradorligida katta farq mavjudligini zamonaviy pedagogika va psixologiya allaqachon baho berib bo'lgan.

Misol tariqasida ayrim o‘rganishlarim, tadqiqotlarim natijalarini aytish mumkin: Xovos tumani 12-umumiy o‘rta ta’lim maktabida 6-11-sinf o‘quvchilari uchun muntazam ravishda muqaddas qadamjolar va tarixiy obidalarga ziyoratlar amalga oshirilgani natijasida o‘quvchilarning jamoat ishlarida faolligi ortgan, fan olimpiadalarida maktabning ko‘rsatkichi keskin yaxshilangan. Ayrim o‘quvchilar bilan manzilli ishlash metodi sifatida tarixiy obidalar bilan yaqindan tanishtirish usulining qo‘llanilishi kutilgan natija bergan. Misol uchun, 8-sinf o‘quvchisi J.Abduazizov o‘qishga xohishi yo‘q, dars mashg‘ulotlarini sababsiz qoldirar edi. Xovos tumanidagi “Xasti buzurgon” va “Xo‘jamushkent ota” ziyoratgohlariga olib borilgandan so‘ng o‘quvchining o‘quv mashg‘ulotlariga mas’uliyati oshib, texnologiya, tarix darslariga qiziqish bilan yondasha boshladi. Bolaning xulqida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Shuningdek, 9-sinf o‘quvchisi X.Mirzaliyevning fe’lida murosasizlik, xudbinlik, o‘zboshimchalik sifatleri yaqqol namoyon bo‘lib turar, u hatto tengdoshlari va ustozlari bilan munosabatida tez-tez nizoli vaziyatlar kuzatilar edi. Bu o‘quvchining tengdoshlari bilan ko‘hna Samarqand tarixiy obidalarga sayohati natijasida tengdoshlari va ustozlariga bo‘lgan munosabati yaxshilanib, u chizmachilik, tarix, tasviriy san’at fanlari bilan jiddiy shug‘ullana boshladi va chizmachilik fanidan o‘tkazilgan fan olimpiadasi tuman bosqichida faxrli 1-o‘rinni egalladi.

Demak, tarixiy obidalarga jonli ekskursiya va sayohatlar tashkil etish – har qanday bilimi sayoz, xulqi qoniqarsiz bo‘lgan o‘quvchilarning ham o‘z yurtiga bo‘lgan, jamiyatga bo‘lgan fikrlarni tubdan o‘zgartiradi, ularning qalbidagi bo‘shliqlarni ma’naviy jihatdan to‘liradi.

Masalaning ikkinchi tomoni shundan iboratki, sayyohlik sohasi jahonda bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko‘plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo‘yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Birgina Frantsiyaning Parij shahriga yiliga 15 million sayyoh tashrif buyurur ekan. Respublikamizga pandemiyadan oldin 1,3 mln. nafar turist kelgan.

Shu o‘rinda muhtaram Prezidentimizning 2021 yil 9 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Farmonda o‘quvchilarni tarixiy obidalarga, muqaddas qadamjolar bilan yaqindan tanishtirishga katta imkoniyatlar berildi, “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” ichki turizmni rivojlantirish dasturi doirasida Navro‘z umumxalq bayrami, Mustaqillik kuni va Yangi yil bayramlari hamda Ro‘za hayit (Iyd al-Fitr) va Qurbon hayit (Iyd al-Adha) diniy bayramlarini nishonlash davrida uch kundan kam bo‘lmagan muddatga qo‘shimcha va ko‘chirish hisobiga ishlanmaydigan kunlar belgilab qo‘yildi⁴¹.

Kelajak avlodlarimizga shu muqaddas zamin tarixi, uning azizligi, buyuk zotlar haqida ma‘lumot berish fidoyi yoshlarni tarbiyalashning muhim omilidir. Binobarin, tarixini, ajdodlarini, naslu nasabini anglash inson ichki dunyosini boyitadi.

“Oldingda oqqan suvning qadri yo‘q” deganlaridek, 2021 yilning 1-choragi davomida respublika bo‘yicha 500 ming nafar o‘quvchi ichki turizmga qatnashish istagini bildirgan, xolos, bu esa umumiy o‘quvchilar soniga nisbatan 7,6 foizni tashkil qiladi.

O‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarixiy obidalar bilan tanishtirishning samaradorligini ta‘minlash uchun nimalar qilishimiz kerak? Buning uchun:

- tarix darslarida tarixiy obidalar haqida ko‘plab ma‘lumotlar berish, videosayohat darslarini tashkil etish;
- o‘quvchilar uchun “Tarixiy obidalar va ziyoratgohlarga sayohat” yillik kalendarini ishlab chiqib, dars jadvaliga kiritish;
- maktab tarix fani darsliklarida tarixiy obidalarining sifatli rasmlarini ko‘paytirish;
- guruh bo‘lib sayohatlarni yuqori sinflar o‘quv rejasiga kiritish, bu yo‘nalishdagi oilaviy an‘analarni rag‘batlantirish;
- umumta‘lim maktablarida, mahalla yoshlari orasida madaniy meros va turizm ob‘ektlarida mamlakatning madaniyati va an‘analari to‘g‘risida sayyor spektakllar, shu jumladan tarixiy sahnalar, teatrlashtirilgan namoyishlarni tashkil etish va o‘tkazish;

⁴¹“Xalq so‘zi” gazetasi, 2021-yil 10-fevral, № 29 (7809)-son.

- aholi va o‘quvchi-yoshlar orasida moddiy madaniy meros ob’ektlari, tarixiy meros durdonalari to‘g‘risida foto (video) ko‘rgazmalar tashkil etish;

- hududlardagi qadamjolar haqida o‘quvchilarga ko‘proq ma’lumot berish hamda ziyorat odobini shakllantirishni “Tarbiya” fani dasturiga kiritish;

- o‘quvchi-yoshlar va ularning ota-onalari uchun O‘zbekiston haqida qiziqarli ma’lumotlar bilan fotoalbomni turizm sohasi mutaxassislari, pedagog-psixologlar bilan birgalikda nashrga tayyorlab, chop etish. Uning narxi qimmat bo‘lmasligi zarur va O‘zbekistondagi barcha maktab kutubxonalarida bo‘lishini tashkil etish;

- o‘quvchi-yoshlar uchun milliy qadriyat va boy tarixiy merosimiz haqida hujjatli va badiiy filmlar yaratish, lozim deb o‘ylaymiz.

Xulosa qilib aytganda, vatanparvarlik tarbiyasi hozirgi kundagi eng samarali usul – boy madaniy merosimiz bilan o‘quvchilarni tizimli, yaqindan tanishtirish, deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 14 apreldagi “Prezident ta’lim muassasasalari Agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi PF-106-sonli Farmoni (“Xalq so‘zi” gazetasi. 2022-yil 16-aprel №79 (8141).

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2021 yil 26 martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5640-sonli qarori (“Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2021-yil 27-mart № 62 (318)-son.)

4. Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, “Sano-standart”, 2017. 79-bet.

5. Hakim Sattoriy. “Ma’rifat-imtiyoz emas, fidoyilikni talab qiladi”. “Ma’rifat” gazetasi. 2021-yil 26-aprel. № 17 (9342).

6. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2022-yil 1-fevral. 23-soni.
7. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2021-yil 10-fevral, № 29 (7809)-son.
8. “Ishonch” gazetasi. 2022-yil 10-fevral. №18 (4614).
9. “O‘zbekiston” jurnali. 2020-yil. 2-3-son. 3-bet.
10. [https:// aniq.uz / yangiliklar / maktab-talimi-tizimi-muammolar-va-istiqbollar](https://aniq.uz/yangiliklar/maktab-talimi-tizimi-muammolar-va-istiqbollar).